

ПОЛИФОНИК ТУРКУМ ТУРЛАРИ

Турсунова Наргиза Рустамовна

Ўзбекистон Давлат консерваторияси

“Муסיқа назарияси” кафедраси Катта ўқитувчи

nargis_6291@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақола Ўзбекистон композиторлари ижодида қўлланилган полифоник туркум турларини ўзига хос хусусиятларини очиб беришга бағишланган. Полифоник туркумлар ладотонал жиҳатдан, фактура алоқалари, ривожлов тамойиллари, туркум қисмларининг турлари каби жабҳаларда батафсил кўриб чиқилган.

Мақола муסיқашунослик ҳамда композиторлик йўналишида тахсил олаётган талабалар учун керакли манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: шакл модификацияси, контраст-таркибли, муттасил туркумлар, туркум эталони.

Abstract: This article is dedicated to revealing the specific features of the types of polyphonic series used in the work of Uzbek composers. Polyphonic series are discussed in detail in terms of ladotonicity, textural relationships, development principles, and types of series parts.

The article can serve as a useful resource for students studying musicology and composition.

Key words: form modification, contrast-containing, continuous categories, category standard.

И.С.Бах, романтик композиторлар, XIX-XX аср рус композиторлари анъаналарини давом эттирган ҳолда ўзбек композиторлари прелюдия-фуга полифоник туркумини янада бойитишади ва ўзгартиришади (модификация). Модификация шаклининг турли томонлари ва даражаларига тегишли бўлиб, туркумнинг нафақат бирор-бир қисми, балки умуман туркумнинг ўзи билан боғлиқ бўлади. Бу жанрнинг ранг-баранглигида, туркум қисмларининг намоишида, туркумнинг яхлитлиги талқинида ва ниҳоят, композицион тузилмаларнинг ноанъанавийлигида акс этади.

Туркум қисмлари ўзаро контраст бўлгани билан бир қаторда, улар бир-бирини тўлдиради ва бир-бирига боғлиқ бўлади. Прелюдия ва фугани мавзуили ва образли нуктаи назардан кўриб чиққан ҳолда уларнинг 4 хил вариантларини ажратишимиз мумкин [3.82-б.]:

1. Интонацион-мавзуили нуктаи назардан қисмлар ўзаро контраст бўлиб, аммо улар образли бирлилик асосида бирлашади;

2. Туркум қисмлари образли ҳамда мавзуили бирлилик асосида бирлашади;

3. Қисмлар оҳанг-мавзуили жиҳатдан бирлашиб, аммо образли доира орқали контрастлашади;

4. Туркум қисмлари ўзаро ҳам образли, ҳам мавзуили жиҳатдан контраст бўлади.

Шундай қилиб, қуйидаги таснифотдан кўришиб турибдики, унинг мезони асосида мавзуилик туради, ҳамда образли ва оҳанг кирраларига кўра туркумларни қуйида келтирилган 4 хил вариантлардан бирига киритиш мумкин.

Ладотонал алоқалар турлича намоён бўлади:

1) Прелюдия ва фуганинг ягона тоналикка асосланиши. Бу И.С.Бах ижодидан анъанавий усул сифатида келади.

2) Прелюдия – фуга мавзусининг тоналлигини тайёрлайди. Бу омил модал диатоник тизимда катта аҳамиятга эгадир. Юқорида эслатиб ўтилганидек, фугаларнинг мавзуилиги ўзининг хилма-хиллиги, мавзу ладотоналигининг талқини билан ажралиб туради. Бундай ҳолларда прелюдия – фуга мавзусини асосий тоналикда идрок этилишига аниқ бир замин яратади.

3) Прелюдиянинг тонал режаси олдиндан фуганинг тонал режасини белгилаб беради (Г.Мушельнинг d туркуми).

4) Прелюдияда қўлланилган тоналикларнинг тоникалари фуга мавзусида таянч товуш сифатида келади (Г.Мушельнинг Es туркуми).

Қисмларнинг **фактурали алоқалари** ҳам турли кўринишда намоён бўлади:

1) прелюдия ва фуга полифоник фактурада баён этилиб, лекин унинг турли хил турларида ёзилади: прелюдия турли мавзули ёки аралаш фактурада, фуга эса – имитацион асосда.

2) Иккала қисм ҳам бир фактурада ёзилади.

Ривожлов тамойили – қисмларнинг бирлашувини яна бир муҳим омилларидан биридир. Кўп ҳолларда, бутун туркум давомида қўлланиладиган вариационлик тамойили прелюдия ва фугани бирлаштиради.

Шаклларнинг ўхшашлиги прелюдия ва фуганинг полифоник шакл асосида ёзилиши билан кўрсатилади: остинатоли полифоник вариация (прелюдия) ва фуга.

Нихоят, қисмларнинг бирлашувини билдирувчи омил бу – туркум қисмлари **суръатларнинг** умумийлигидир.

Прелюдия ва фугани бирлаштирувчи турли хилдаги алоқаларнинг турлари бирмунча кучайтирилиши натижасида туркум қисмлари бир-бирига яқинлашади.

Туркум қисмларининг яқинлигига кўра уларни 3 хил турга ажратиш мумкин:

1. **Контрастли;**
2. **Контраст-таркибли ;**
3. **Муттасил (сквозной).**

Контрастли туркумларда қисмлар тузилиши жиҳатидан бир-бирдан ажралган, ҳамда улар турли хусусиятлар билан контрастлашади. Бу ҳолда фуга оғирлик маркази вазифасини бажаради ва бундай туркум тури И.С.Бах ижодига яқиндир.

2 – **контраст -таркибли** туркумларда аттасса йўли ҳисобига қисмлар ўртасидаги чегара йўқолади, шунингдек, бошқа бирлаштирувчи воситалар ҳам кучаяди. Эслатиб ўтиш жоизки, контраст-таркибли шакл ривожланган ва бир-бирига нисбатан контраст бўлган мусиқий материал томонидан мустақил икки ёки ундан ортиқ қисмларни ўз ичига қамраб олади. Бошқа туркум қисмларининг шакллари сингари бўлиб, лекин унда тўлиқ тугалланганлик сезилмайди.

Шундай қилиб, контраст-таркибли шаклларда турли меъёрда боғлиқлик ва контрастлик тамойиллари мувозанатлашади. Бу қисмларни кучлироқ боғланишини таъминлайди, унда қисмлар бир-бирига эркин равишда ўтиб кетади.

3 – **муттасил** туркумлар контраст-таркибли туркумлардан шуниси билан фарқланадики, уларда қисмларни бирлаштирувчи воситалар ҳар тарафлама чуқур характерга эга бўлади ва қайсидир маънода туркумлилик йўқолади. Агар контраст-таркибли туркумларда қисмлар бирлиликка мойиллик юзага келган бўлса, муттасил туркумларда эса бирлилик асосий восита бўлиб хизмат қилади ва у шаклнинг турли қирралари асосида кўрсатиб берилади: мавзуилик, фактура, умумий тузилиш. Қолаверса, туркум қисмлари умумий ғоя, ягона фикр доираси орқали ҳам бирлашади, баъзан эса маълум бир дастур ҳам туркумларни бирлашишига асосий омил бўлиб келади. Бу ҳолда туркумнинг дастурли тури ҳақида ҳам гапиришимиз мумкин.

Прелюдия-фуга туркумининг замонавий босқичдаги ривож жанрнинг ўзгартирилиши билан боғлиқдир.

Жанрнинг ривож ҳамда янгилиниши замонавий босқичда 2 йўналишга асосланади:

1. Миллий анъаналар таъсирининг кучайиши ва уларнинг анъаналар билан ўзаро алоқасига;
2. Полифоник туркумларда дастурлиликнинг пайдо бўлишига, шунингдек, янги воситаларнинг – политоналлик, алеаториканинг қўлланилганлигига.

Юқорида айтилганлардан келиб чиққан ҳолда, миллий анъаналарнинг кучли таъсири туркумларда шундай мусиқали драматургия турини қўлланилишини ҳосил қиладики, унда битта образ ҳам прелюдия, ҳам фугада акс этиб, ўзига хос, муттасил туркум турини юзага келтиради.

Муттасил туркумнинг яна бир тури Т.Қурбонов томонидан қўлланиладиган дастурли туркум туридир. Бундай туркумлар XX ва XXI аср бошида учрамайди. Ўзбекистон композиторлари ижодидаги прелюдия-фуга жанри замонавий босқичда турли туркум турлари ҳамда турли муаллифлик талқинида намоён этилади. Уларда Европа мусиқасига хос бўлган анъаналар уйғунлашади.

Маълумки, туркум эталони бу – И.С.Бах туркумидир. Аммо Ўзбекистонда прелюдия-фуга туркумига мурожаат қилган композиторлар – рус композиторлари М.Глинка, С.Танеев ва бошқалар ижодий анъаналарини, XX асрда эса Д.Шостакович, Р.Щедрин, И.Ельчева анъаналарини давом эттиради, деган фикр ҳам шубҳасиздир. Бундан келиб чиққан ҳолда, Европа ва ноёвропа мусиқий тафаккур уйғунлиги ҳақида гапириш мумкин. Ушбу нуқтаи назардан кўриниб турибдики, Ўзбекистон композиторларининг полифоник туркумлари умуман замонавий мусиқага хос бўлган жараёнга мос тушади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мухтарова Ф. Полифонические формы в инструментальном творчестве композиторов Узбекистана: Автореферат кан.дис. Л., 1982.
2. Мухтарова Ф. Полифония. Т., 2009.
3. Мухтарова Ф. Полифония в творчестве композиторов Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. Т., 1993.
4. Мухтарова Ф. Фуга в творчестве композиторов Узбекистана //Музыкальное искусство, Т., 1982. 211-229 б.
5. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
6. Назайкинский Е. Роль тембра в формировании темы и тематического развития в условиях имитационной полифонии //Скребков С.: Статьи и воспоминания. М., 1979. 132-162 б.